

AS CASAS CONTAM HISTÓRIAS: A IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DE TIMÓTEO EM MEADOS DO SÉCULO XX

THE HOUSES TELL A STORY

LAS CASAS CUENTAN UNA HISTORIA

VASCONCELLOS, Fábio Azevedo

Professor doutor; Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais.
fabiovasconcellos@cefetmg.br

COTTA, Maria Júlia

Estudante; Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais.
cottamaju@gmail.com

MORAES, Felipe

Estudante; Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais.
felipefmoraes02@gmail.com

PENNA, Larissa Sírio Coelho

Estudante; Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais.
larissaspenna@gmail.com

RESUMO

Existe um entendimento, equivocado, de que cidades do século XX não possuem patrimônio histórico a ser preservado. Essas cidades possuem uma história muitas vezes desconhecida pelos próprios habitantes, o que dificulta a sensibilização sobre a importância da preservação patrimonial no próprio município. Essa situação acaba por favorecer agentes imobiliários, que apagam a memória local em nome de uma "modernização urbana", a cidade de Timóteo, situada no leste de Minas Gerais, exemplifica essa realidade. Seu desenvolvimento, impulsionado pela urbanização promovida pela siderurgia no século XX, resultou em um traçado urbano específico e uma setorização que reforça divisões sociais, produzindo nesse processo uma arquitetura estratificada com diversas soluções, especialmente nas fachadas. Com o crescimento da cidade, muitos desses edifícios estão em vias de extinção, ou são encontrados em avançado estado de deterioração ou descaracterização. Portanto, esse artigo, desenvolvido a partir de um projeto de pesquisa no curso de Arquitetura e Urbanismo do CEFET-MG, Campus Timóteo, que visa apresentar um registro e análise das edificações remanescentes a fim de sensibilizar a população do município e promover a proteção desses patrimônios.

PALAVRAS-CHAVE: patrimônio histórico. sensibilização. preservação patrimonial. memória.

ABSTRACT

There is a mistaken belief that cities from the 20th century have no historical heritage worth preserving. These cities often have histories unknown to their own inhabitants, which hinders awareness of the importance of heritage preservation within the municipality. This situation ends up favoring real estate agents who erase local memory in the name of "urban modernization", and Timóteo exemplifies this reality. Its development, driven by urbanization promoted by the steel industry in the 20th century, resulted in a specific urban layout and zoning that reinforces social divisions, producing stratified architecture with various solutions, especially on facades. With the city's growth, many of these buildings are facing extinction, advanced deterioration, or disfigurement. Therefore, this article, developed from a research project in the Architecture and Urbanism course at CEFET-MG, Timóteo Campus, aims to present a record and analysis of the remaining buildings in order to raise awareness among the municipality's population and promote the protection of these heritage sites.

KEYWORDS: historical heritage. awareness. heritage preservation. memory.

RESUMEN

Existe una creencia errónea de que las ciudades del siglo XX no poseen patrimonio histórico digno de ser preservado. Estas ciudades a menudo tienen historias desconocidas para sus propios habitantes, lo que dificulta la sensibilización sobre la importancia de la preservación patrimonial dentro del municipio. Esta situación termina favoreciendo a los agentes inmobiliarios que borran la memoria local en nombre de la "modernización urbana", y Timóteo ejemplifica esta realidad. Su desarrollo, impulsado por la urbanización promovida por la siderurgia en el siglo XX, resultó en un diseño urbano específico y una zonificación que refuerza las divisiones sociales, produciendo una arquitectura estratificada con diversas soluciones, especialmente en las fachadas. Con el crecimiento de la ciudad, muchos de estos edificios están en peligro de extinción, en avanzado estado de deterioro o desfigurados. Por lo tanto, este artículo, desarrollado a partir de un proyecto de investigación en la carrera de Arquitectura y Urbanismo del CEFET-MG, Campus Timóteo, tiene como objetivo presentar un registro y análisis de las edificaciones remanentes con el fin de sensibilizar a la población del municipio y promover la protección de estos activos

PALABRAS-CLAVE: patrimonio histórico. concienciación. preservación del patrimonio. memoria.

AS CASAS CONTAM HISTÓRIAS

INTRODUÇÃO

Desde sua ocupação contemporânea no século XIX, como um pequeno povoado até sua consolidação como um centro industrial a partir de 1942, a cidade de Timóteo passou por significativas mudanças impulsionadas pela instalação da siderúrgica ACESITA (atualmente APERAM South America). Esse processo não só marcou o crescimento econômico da região, mas também deixou um legado arquitetônico e urbanístico crucial, evidenciado nas casas padronizadas construídas para os trabalhadores da siderúrgica e suas famílias. Casas estas que evidenciam e refletem a hierarquia social das empresas. A preservação desses bens culturais é essencial não apenas para manter viva a memória histórica da cidade, mas também para entender as dinâmicas sociais e urbanísticas formadas ao longo do tempo. No entanto, a ausência de políticas públicas ativas e eficazes tem resultado na demolição gradativa desses edifícios, com a destruição de histórias, memórias e identidades locais.

O entendimento dos conjuntos residenciais como lugares de memória está fundamentado em sua interpretação como bens culturais e documentos históricos. Esses conjuntos revelam as maneiras de viver, a produção de habitação social, as formas de ocupação urbana no Brasil, a sociabilidade dos trabalhadores, e as políticas públicas voltadas para eles. Além disso, são exemplares arquitetônicos representativos das expressões do modernismo brasileiro. (Nascimento e Scifoni, 2015, p. 72)

Assim, diante dessa realidade e inquietação trazida para o âmbito da pesquisa acadêmica, iniciou-se a formulação do projeto de pesquisa em semestre de 2023, com a intenção de se elaborar um material que eternizasse essa parte tão importante da história de Timóteo. Desde os momentos iniciais o projeto “As Casas Contam Histórias”, tinha como objetivo central o registro e análise das fachadas originais remanescentes na cidade, criando seu inventário, buscando o seu registro, antes do desaparecimento por completo dos últimos remanescentes.

Este artigo busca compartilhar o panorama da preservação do patrimônio histórico arquitetônico do século XX em Timóteo e o resultado do material desenvolvido pelo projeto de iniciação científica, ainda em fase de finalização. Esse projeto cria um inventário artístico arquitetônico, georreferenciado que cataloga, por meio de elementos textuais e visuais, as fachadas originais dos primeiros bairros criados pela siderúrgica. Pretende conscientizar e sensibilizar a comunidade sobre a importância da preservação do patrimônio histórico do século 20, através de depoimentos dos moradores e ilustrações das edificações, disponibilizados em um website de fácil acesso, para consulta on-line das edificações residenciais originárias da cidade de Timóteo, em sua fase de industrialização. Promovendo uma ação de educação patrimonial e o despertar da proteção do patrimônio arquitetônico da cidade, se tornando uma ferramenta de democratização da informação à população e fomento de futura preservação.

Proteger o patrimônio histórico de uma cidade é, além de uma forma de manter seu passado vivo, um meio para compreender as dinâmicas entre a população e sua configuração da paisagem urbana. A urgência do projeto se deu pelo fato das residências em questão, estarem desaparecendo rapidamente, em virtude da pressão do setor imobiliário.

A metodologia desta pesquisa baseou-se no entendimento sobre documentação desenvolvido para *École des Annales*. Lucien Febvre, um dos fundadores da Escola, destaca a importância de dar voz às "coisas mudas" — objetos e elementos que, por si só, não dizem nada sobre as sociedades que os produziram, mas que podem ser interpretados para revelar aspectos da vida humana e das culturas passadas. (Febvre In: Le Goff, 2003, p. 530). A partir deste conceito, o objeto arquitetônico se torna testemunha das mudanças sociais, pois toda arquitetura é produto da atividade humana, e, por isso, torna-se um testemunho histórico. (Vasconcellos, 2022, pag. 28.).

Adotou-se 6 etapas na metodologia: a 1ª etapa, compreende em um levantamento bibliográfico histórico sobre o município de Timóteo, listado os primeiros bairros projetados pela siderúrgica, e o projeto arquitetônico das casas com o objetivo de oferecer infraestrutura para seus funcionários. Para isso foram consultadas a prefeitura, Aperam (antiga ACESITA), a Casa de Memória e a Câmara Municipal. A 2ª etapa, correspondeu à observação in loco das edificações ainda existentes e seu grau de modificação e estado de conservação, e execução de registro fotográfico. A 3ª etapa, compreende colher relatos dos moradores, e traçar um panorama a respeito da sensibilidade dos mesmos com relação ao patrimônio histórico. A 4ª etapa, corresponde à catalogação das edificações selecionadas de acordo com os critérios da 3ª etapa, elaboração de tabelas comparativas, com a quantidade de fachadas e estilos por bairro. A 5ª etapa, correspondeu à execução dos desenhos das fachadas remanescentes de cada edificação e inserção no mapa georreferenciado através da plataforma "MapHub", posteriormente migrado para o "Google My Maps", para melhor democratização das informações. Finalizando com a 6ª etapa, com a criação de um endereço eletrônico, com um mapa interativo, reunindo fotos, endereços e a catalogação de cada residência. Os usuários navegam virtualmente pelos bairros pioneiros, exibindo as casas que moldaram a cidade, tornando-se um guia virtual para a história de Timóteo.

A PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX: UMA BUSCA DA IDENTIDADE DA ARQUITETURA BRASILEIRA

A partir da década de 1930, foram estabelecidas as bases para a modernização do país, com foco na industrialização, e o papel do Estado foi redefinido como um agente promotor do desenvolvimento econômico.

A diversidade político-ideológica que predominava no Estado varguista também se refletiu em outras esferas. Essa pluralidade acabou marcando profundamente a produção cultural e arquitetônica do período, que se destacou pela acomodação de um amplo espectro de expressões artísticas e intelectuais dentro do regime: desde vanguardistas a tradicionalistas, conservadores a progressistas, nacionalistas a cosmopolitas, abrangendo a esquerda, a direita, comunistas, liberais e simpatizantes do nazifascismo, bem como defensores da tradição e entusiastas do novo e da modernidade. Essa condição inicial, tão multifacetada, inevitavelmente levanta questões fundamentais sobre a (im)possibilidade de uma representação simbólica coesa da nação em termos arquitetônicos, assim como sua pertinência e viabilidade. (Trajano Filho, 2018, p. 73)

As revisões históricas têm atribuído aos anos 1950, duas décadas depois, um papel crucial na modernização do Brasil, marcando um período de intensa industrialização e urbanização. Esse foi um momento favorável para a arquitetura moderna brasileira, que alcançou sua consolidação com o reconhecimento internacional de suas obras. Ao

mesmo tempo em que uma arquitetura moderna florescia, os reflexos da criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN)¹ alavancava uma arquitetura neocolonial. Essa pluralidade torna difícil definir uma adoção estética arquitetônica no período “[...] tentativas de reconhecimento de uma homogeneidade estilísticas em tais circunstâncias tendem ao fracasso interpretativo.” (Lane, 1985; Ghirardo, 2013 *apud* TRAJANO FILHO, 2018). Também, nessa direção, de uma não uniformidade arquitetônica, Nascimento e Scifoni afirmam que: “O universo dos conjuntos residenciais brasileiros construídos entre 1930 e 1960 é bastante amplo, não tendo havido homogeneidade na produção, com variações tipológicas, tecnológicas, urbanísticas e de filiação teórica.” (Nascimento E Scifoni, 2015, p. 73). Mas, por outro lado, acreditamos que é possível traçar “as arquiteturas” do período.

Capitais, sedes regionais e cidades de porte médio receberam projetos específicos, que foram implementados em todo o Brasil. Em alguns casos, essas construções, como as Agências de Correios e Telégrafos, representaram o primeiro projeto arquitetônico completo em regiões remotas. Essa política de edificações padronizadas passou por várias gerações até os anos 1960, sendo uma experiência notável em que uma tipologia programática — agência de correios e telégrafos — se tornou uma referência urbana que, até hoje, mantém relevância para os habitantes de centenas de cidades brasileiras.

Essa industrialização trouxe a necessidade de construção de moradias para os operários, fazendo surgir as vilas operárias. Onde podemos encontrar uma certa direção estética da arquitetura que ao mesmo tempo em que busca uma modernidade, também resgata a sua referência colonial.

Ligadas ao surgimento do trabalho livre no país, muitas vilas operárias foram criadas em resposta à necessidade das empresas de fixarem seus trabalhadores nas proximidades de suas instalações. Dessa forma, as empresas mantinham os operários sob controle político e ideológico, além de criarem um mercado de trabalho cativo. Essas necessidades surgiam por motivos operacionais, como a demanda por trabalhadores qualificados ou mesmo por trabalhadores em geral devido à localização das unidades de produção, ou por razões político-ideológicas, como a necessidade de controlar os operários e evitar greves ou paralisações, relacionando a perda do emprego ao desejo pela moradia. (Blay, 1982)

A CIDADE DE TIMÓTEO: ORIGENS E MODERNIZAÇÃO

Timóteo é um município brasileiro localizado no estado de Minas Gerais, na região sudeste do país. Faz parte da Região Metropolitana do Vale do Aço, que é uma das regiões mais industrializadas do estado. O município tem suas origens no século XIX, surgindo inicialmente como um pequeno povoado. Em 1938, foi incorporado como distrito do município de Antônio Dias. A partir de 1942, Timóteo começou a tomar sua forma atual, iniciando a transição de um núcleo rural para um centro industrial.

¹ A política de construção de uma identidade nacional elaborada pela intelectualidade moderna brasileira desabrochava nesses anos. A criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 1937, estabeleceu uma diretriz de preservação do patrimônio arquitetônico, elegendo os remanescentes do período colonial para tombamento. (BICCA, 2008, p. 336)

Foi nesse contexto que o engenheiro Alderico Rodrigues de Paula recebeu a missão de identificar um local para a implantação de uma siderúrgica. Ele encontrou o local ideal na região onde hoje se localiza a cidade de Timóteo, possibilitando a instalação da ACESITA (Aços Especiais Itabira), que mais tarde se transformaria na APERAM South América. Após a fundação da siderúrgica, iniciou-se um processo de planejamento urbano em seu entorno. Foram projetados, além de um traçado urbano setorizado, bairros residenciais para os seus funcionários, como também toda infraestrutura, para quem ali viesse trabalhar, composta por centro comercial, escolas, hospital e clubes de lazer. Essas primeiras casas foram projetadas e construídas de forma padronizada, de acordo com a sua localização na malha urbana. Fazem parte da setorização urbana definida de início os bairros Quitandinha e Vila dos Técnicos, para que nas décadas seguinte viessem São Cristóvão, Alvorada, Timotinho, Garapa, Serenata, Funcionários, Timirim, Santa Maria, Olaria e Novo Horizonte, divididos de acordo com as divisões socioeconômicas e cargos exercidos na siderúrgica. (Quecini, 2007, p. 154, 155)

Hoje, tais casas são vistas em menor quantidade, das 2734 construídas em 1958, menos de 150 possuem suas fachadas preservadas, este número está em constante diminuição devido às reformas e demolições que são feitas. A falta de sensibilidade, por grande parte dos munícipes, de que estes edifícios fazem parte do patrimônio histórico da cidade, tem como consequência o seu desaparecimento cotidiano. Apesar da visível falta de políticas públicas para a preservação do patrimônio histórico da cidade, é possível ver como existe um sentimento de preservação que ainda perdura entre alguns cidadãos de Timóteo. Porém o falso entendimento de que somente edificações do período colonial ou que tenham alguma arquitetura singular, dificulta a preservação da arquitetura produzida no século 20.

CENÁRIO ATUAL: UM PATRIMÔNIO EM CONSTANTE DESAPARECIMENTO

Com base na pesquisa dos documentos pertencentes à Aperam e à Prefeitura, obteve-se que nos bairros, Bromélias, Funcionários, Olaria, Quitandinha, Timirim e Vila dos Técnicos, foram os primeiros bairros, junto com o centro comercial, planejados e executados pela companhia ACESITA, com o intuito de oferecer um atrativo aos possíveis funcionários contratados. Nestes, a siderúrgica pretendia construir 5000 casas, em 1954, foram erguidas apenas 2734 residências, ao realizarmos a pesquisa de campo constatou-se que, em outubro de 2023 havia apenas 152 moradias, porém, em maio de 2024, algumas dessas 152 casas já haviam sido demolidas. A tabela abaixo mostra a quantidade de casa existente por bairro em outubro de 2023.

Essa é uma realidade muito vivenciada nos bairros acima citados. As casas construídas pela Companhia Acesita, hoje são vendidas e dando lugar a novos prédios e casas contemporâneas. Verificou-se que os antigos moradores, em sua maioria, não vivem mais nelas, e que seus filhos, que em alguns casos, alguns moradores outros apenas locatários e atuais não tem memória afetiva com a casa, mesmo acontece com os moradores que compraram as casas dos pioneiros. Além disso, as edificações foram construídas em terrenos grandes muito valorizados no mercado imobiliário, o que torna o desejo de demolir e modificar as casas ainda maior. Dentre os bairros mais afetados, por essa especulação imobiliária, está o bairro dos Funcionários. Com um número significativo de demolições. (quadro 1)

Bairros	Quantidade de casas antigas ainda existentes
Funcionários	16
Vila dos Técnicos	24
Bromélias	45
Timirim	19
Quitandinha	28
Olaria	20
Total	152

Quadro 1 - Número de fachadas originais remanescentes por bairro.

Atualmente, existem apenas quatro registros de tombamentos no território urbano, estes sendo a Antiga Escola Técnica de Metalurgia (Decreto 3.856 de 10/04/2008), a Escola Estadual Percival Farquhar (Decreto 3.857 de 15/04/2008), o Chafariz e Olho D'água – Biquinha (Decreto 1285, de 22/04/1988) e o Grupo Escolar Getúlio Vargas (Decreto 3.857, de 15/04/2008), além disso, a Lei nº 3.353, de 07 de janeiro de 2014 (Prefeitura Municipal. Pontos turísticos, 2024). Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Histórico, Artístico e da Cultura de Timóteo. Porém, para além de performances políticas, pouca mobilização é vista pelo poder público para de fato atuar ativamente na comunidade e proteger os inúmeros bens da cidade, o que resulta em uma deterioração constante. Edifícios antigos, que carregam consigo as memórias e a identidade da cidade, são demolidos (figura 1) durante a madrugada, longe dos olhos dos moradores e dos políticos, gerando revolta entre grande parcela da população. Portanto, sem a intervenção adequada, esses locais continuam correndo o risco de desaparecer, levando com eles fragmentos irrecuperáveis da história de Timóteo; uma realidade que a cada dia se torna mais rotineira.

Figura 1 - Casa demolida no bairro Timirim. 2023. Fonte: Maria Júlia Cotta, 2023.

Em sua maioria, pertencentes à um dos estilos arquitetônicos varguistas², as casas construídas durante a implantação da siderúrgica em Timóteo não são devidamente reconhecidas e preservadas como parte da história local, e muitos moradores desconhecem as origens do lugar onde vivem, o que dificulta ainda mais a introdução de políticas de tombamento.

No Brasil, a memória do trabalho e dos trabalhadores está em risco de se perder. Esse perigo é ainda mais evidente quando consideramos a memória dos trabalhadores industriais urbanos, o operariado, que se tornou um sujeito social invisível após as transformações no mundo do trabalho ocorridas na década de 1990, com a reestruturação produtiva e a consolidação da ideologia e das políticas neoliberais. Neste cenário de profundas transformações e crescente complexidade no mundo do trabalho, onde se afirma a invisibilidade do trabalhador, a memória operária está em risco, à beira do esquecimento. (Nascimento e Scifoni, 2015, p. 70 e 71)

A importância dessas políticas públicas para estimular a preservação se torna aparente no momento que relatos confirmam que entre a grande maioria dos moradores, existe pouco ou nenhum benefício em manter as estruturas atuais, que são difíceis de se manter e vulneráveis à infestação de cupins devido ao forro de madeira. Dessa forma, o mercado imobiliário age se tornando muito mais atrativo para os proprietários, que recebem altas propostas pelos terrenos que comumente são substituídos por prédios, e estruturas mais contemporâneas.

A população de Timóteo demonstra ser mais consciente sobre a importância de sua história e de seus patrimônios do que imaginam. Quando indagados sobre o assunto, apesar de inicialmente responderam não ter conhecimento sobre patrimônio histórico, ao longo da conversa deixavam transparecer a forma que valorizam suas casas, bairros e histórias da cidade. As percepções são diferentes de acordo com os bairros, por terem sido construídos para diferentes tipos de empregados no passado, a comunidade se desenvolveu de formas diferentes. Gerações mais antigas, que estavam presentes durante a fundação, seja de funcionários da época ou seus primeiros filhos, demonstram ter mais conhecimento sobre a época e de como a siderúrgica fundou a cidade, porém, nem sempre esse tipo de informação é passado ou procurado pelas novas gerações.

O bairro Funcionários é o mais perceptivelmente modificado, historicamente, foi um dos bairros onde os funcionários de maior escalão na companhia viviam, e esse padrão gerou um desprendimento dos filhos quanto às casas em que cresceram, comparado a outros bairros voltados para a classe inferior de operários. Tiveram a chance de sair de casa ainda cedo e repassar os locais à medida que os proprietários, seus pais ou avós, faleciam. Não havia uma necessidade de manter essas moradias e muitas foram e ainda estão sendo demolidas, fazendo com que o bairro, dentre os primeiros a serem construídos, fosse o que mais se desenvolveu para além de uma área residencial, tornando-se o mais comercial da cidade. Apesar disso, a população ainda possui ressalvas quanto o crescimento do número de demolições, e ao serem questionados, demonstram preocupação na preservação dessas casas, como observado nas entrevistas realizadas, com frases como: *“Eu acredito que daqui a no máximo 10 anos, talvez a gente não tenha mais nenhuma casa em Timóteo da época da fundação de Timóteo.”*

² Durante a era Vargas, o Estado brasileiro tentou traçar uma identidade nacional arquitetônica. O que culminou em um amálgama de referências neocolônias e a arquitetura modernista.

Em bairros como Quitandinha e Olaria, os cidadãos foram criados com um maior agradecimento à existência da siderúrgica, que os ajudou durante a vida e moldou a forma como viveram, vemos diante de relatos como “[...] *nós dependíamos muito da siderúrgica. [...]*” e “*A siderúrgica foi uma mãe [...]*”, a forma como a população cresceu já enxergando essa importância e valoriza esses locais até hoje.

Essas divisões e forma de pensar são percebidas também pela própria população, a forma como sempre houve uma divisão social perdura até os dias de hoje, com melhoras, mas que prioriza aqueles que fazem parte de sua própria comunidade, ao questionar sobre essas separações e prioridades podemos chegar em falas como “*Uma coisa que eu acho bacana culturalmente falando aqui em Timóteo é o seguinte, o pessoal do Olaria gosta do Olaria, o pessoal do Timirim é Timirim, eles são fanático. Eu falo assim, a gente procura, por exemplo, eu não saio daqui pra ir no Timirim comprar um pão, eu vou ali, eu vou no depósito daqui. Entendeu, eu procuro ajudar as pessoas daqui, como eu tenho certeza que nós vamos fazer um projeto aqui e eles vão ajudar a gente também.*”, que define muito bem a forma em que tudo foi desenvolvido, principalmente nos bairros que mais necessitavam desse senso de comunidade.

O PATRIMÔNIO DOCUMENTADO

O site³ As Casas Contam História, nome ainda provisório, conta com um mapa georreferenciado com a localização das casas que ainda possuem suas fachadas originais preservadas. Dessa forma o usuário poderá identificar através do endereço a edificação que procura (figura 2).

Figura 2 - Site com mapa e localização das edificações. Fonte: Elaborado por Márcio

Nesse link ele poderá ter acesso à uma fotografia atual e uma representação da fachada nos moldes originais sem obstáculos visuais produzidas em papel com desenhos feitos à tinta nanquim, aquarela e canetas marcador (quadro 2). Os desenhos são elaborados por tipologias de fachada seguido a padronização original.

³ <https://marcingabriel.github.io/Casas-Contam-Historia/index.html>

Quadro das cassas e suas fachadas	
Bairro Bromélias	Bairros dos Funcionários
Fonte: Fábio Azevedo Vasconcellos (2023)	Fonte: Fábio Azevedo Vasconcellos (2023)
Fonte: Maria Júlia Cotta (2023) Bairros Vila dos Técnicos	Fonte: Maria Júlia Cotta (2023) Bairro Olaria
Fonte: Fábio Azevedo Vasconcellos (2023)	Fonte: Fábio Azevedo Vasconcellos (2023)
Fonte: Maria Júlia Cotta (2023) Bairro Timirim	Fonte: Maria Júlia Cotta (2023) Bairro Quitandinha

<p>Fonte: Fábio Azevedo Vasconcellos (2023)</p>	<p>Fonte: Fábio Azevedo Vasconcellos (2023)</p>
<p>Fonte: Maria Júlia Cotta (2023)</p>	<p>Fonte: Maria Júlia Cotta (2023)</p>

Quadro 2 - Fachadas. Fonte: elaborada pelos autores

A participação da comunidade, em ações de educação patrimonial, é de extrema importância, pois é uma maneira de sensibilizá-la no entendimento de que é ela própria um agente de construção de seu patrimônio cultural, que é responsável pela sua preservação e que o desaparecimento do patrimônio construído é, também, o desaparecimento da história da própria comunidade. O site conta ainda, com trechos de depoimentos de moradores das casas, sejam eles inquilinos ou proprietários. Esses depoimentos são importantes elementos para dar vida às casas a partir dos próprios moradores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As imagens revelam mais do que a arquitetura, revelam a diversidade dos estilos arquitetônicos por bairro, traçando um retrato fiel da identidade urbana de Timóteo evidenciando a estratificação social nas cidades industriais. Identificou-se casas originais, reformadas e degradadas, mapeando sua trajetória no tempo. Cada endereço é catalogado, construindo um inventário detalhado das primeiras moradias da cidade. Podendo ter um panorama da situação de preservação desse patrimônio. Pois, segundo Nascimento e Scifoni:

Pensar na manutenção dos conjuntos residenciais modernos e no reconhecimento dos espaços de luta operária é ultrapassar a fronteira da própria materialidade, mantida como um valor em si, mas pelos valores que estão nela representados. [...]

[...]Elas podem ser cognitivas porque são testemunhos de técnicas construtivas, de políticas de habitação, de dada estética arquitetônica e urbanística, formais na medida em que representam a estética de determinado momento, afetivas já que são espaços de viver queridos de inúmeras gerações e, finalmente, pragmáticas, pois justamente são o teto

que abriga, a escola que ensina, o estádio que congrega ou a praça em que brincam centenas de crianças em todo país. (Nascimento e Scifoni, 2015, p. 80)

As casas ganham voz através das entrevistas com os moradores e das reconstruções de suas fachadas. É muito importante ouvir as “coisas mudas”, pois elas relatam experiências e transformações históricas que, em muitos casos, outros atores ou documentos não teriam a mesma consistência ou clareza. É papel do arquiteto historiador buscar compreender estes relatos:

A história faz-se com documentos escritos, sem dúvida. Quando estes existem. Mas pode fazer-se sem documentos escritos, quando não existem. Com tudo o que a habilidade do historiador lhe permite utilizar para fabricar o seu mel, na falta das flores habituais. Logo, com palavras, signos, paisagens e telhas. Com as formas do campo e das ervas daninhas. [...] Numa palavra, com tudo o que, pertencendo ao homem, depende do homem, serve ao homem, exprime o homem, demonstra a presença, a atividade, os gostos e as maneiras de ser do homem. Toda uma parte, e sem dúvida a mais apaixonante do nosso trabalho de historiadores, não consistirá num esforço constante para fazer falar as coisas mudas, para fazê-las dizer o que elas por si próprias não dizem sobre os homens, sobre as sociedades que as produziram, e para constituir, finalmente, entre elas, aquela vasta rede de solidariedade e de entrelaçada que supre a ausência do documento escrito?” (Febvre in: Le Goff, 2003, p. 530).

Para entender a história da cidade de Timóteo e a visão dos moradores sobre patrimônio histórico, se entrelaçam no memorial online, criando um espaço virtual para a memória da cidade. Orientação, explicações e um legado sobre a importância das primeiras moradias para Timóteo são oferecidos à comunidade. A criação do site possibilita ao cidadão que o acessa, o entendimento em dados quantitativos no que se refere ao quanto desse patrimônio está sendo apagado, sobre as tipologias de fachadas adotadas em cada bairro.

O projeto "Casas contam histórias" vai além de preservar o passado. Ele busca fortalecer a identidade cultural de Timóteo, conscientizando a população sobre a importância da valorização do patrimônio histórico. As casas se transformam em símbolos de união e pertencimento.

REFERÊNCIAS

BICCA, Briane Elisabeth Panitz; BICCA, Paulo Renato Silveira (orgs.) **Arquitetura na Formação do Brasil**. Brasília: UNESCO, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 2008.

BLAY, Eva. **E não tenho onde morar**. Nobel Editora, São Paulo, 1982.

FEBVRE, Lucien. **Combats pour l’histoire**. In: LE GOFF, Jacques. História e Memória: Tradução Bernardo Leitão. 5.ed. – Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2003.

NASCIMENTO, Flávia Brito do e SCIFONI, Simone. **Lugares de memória: trabalho, cotidiano e moradia**. Revista Memória em Rede, v. 7, n. 13, p. 69-82, 2015. Tradução. . Disponível em: <https://doi.org/10.15210/rmr.v7i13.6306>. Acesso em: 29 ago. 2024.

QUECINI, Vanda Maria. **Timóteo: O Legado Urbano de um Projeto Industrial**. Tese de Doutorado – Universidade de São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAUUSP. São Paulo, 2007.

TIMÓTEO. **Prefeitura Municipal. Pontos turísticos**. Disponível em: <https://www.timoteo.mg.gov.br/14/pontos-turisticos>. Acesso em: 24 maio 2024.

TRAJANO FILHO, Francisco Sales. **Arquiteturas e Estado no Brasil de Vargas (1930-1945)**. Registros, v. 14, n. 2, p. 71-87, 2018. Tradução. Disponível em: <https://revistasfaud.mdp.edu.ar/registros/article/view/245>. Acesso em: 29 ago. 2024.

VASCONCELLOS, Fábio Azevedo. **Arquitetura Religiosa e Poder: A manifestação do poder na arquitetura das igrejas do Século XVIII na Capitania de Minas Gerais no Brasil e em Portugal**. 2022. 363 f. Tese (Doutorado em teoria e História da Arquitetura) - Faculdade de Arquitetura, Universidade de Lisboa, Lisboa, 2022.